

murakkablashtirish va qo'llab-quvvatlovchi muhit orqali amalga oshiramiz [3, b. 90]. "O'rganish — bu tajribaning transformatsiyasi orqali bilim yaratish jarayonidir" — shuning uchun simulyatsiya, klinika va xizmat-ko'rsatish o'qitish markaziy o'rin tutadi [4, b. 38].

Xulosa. Bo'lajak pedagoglarning huquqiy ong va madaniyatini rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuv doirasida tizimli rejalashtirishni, tajribaga asoslangan o'qitish va shaffof baholashni talab qiladi. Ta'lim mazmuni, metod va vositalarining yuqorida taklif etilgan integratsiyasi, shuningdek, indikator va dalillar tizimi mazkur yo'nalishda barqaror natijalarni ta'minlaydi. Kelgusida keng qamrovli empirik tadqiqotlar (kvazi-eksperimental dizayn, uzunlamas monitoring) o'tkazish mazkur texnologiyalar samaradorligini miqdoriy asoslashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. Moskva: Logos, 2002. 384
2. OECD. The Definition and Selection of Key Competencies (DeSeCo): Executive Summary. Paris: OECD Publishing, 2005. 20 p.
3. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. 159 p.
4. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. 256 p.
5. Alekseev S.S. Obshchaya teoriya prava. Moskva: Prospekt, 2010. 496 b.

KONSTITUTSIYA JAMIYAT MA'NAVIY NEGIZI VA DINIY BAG'RIKENGLIKNING HUQUQIY KAFOLATI

M.Qaxxarova

falsafa fanlari doktori, professor

Annotatsiya:

Maqolada Konstitutsiyaning jamiyat ma'naviy hayotini shakllantirishdagi o'rni, diniy bag'rikenglik va vijdon erkinligini ta'minlashdagi asosiy huquqiy

kafolatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida konfessiyalararo totuvlikni mustahkamlashga qaratilgan konstitutsiyaviy prinsiplar ilmiy asosda sharhlanadi.

KIRISH

Konstitutsiya nafaqat davlat boshqaruvining huquqiy modeli, balki jamiyat ma'naviy hayotining tamal toshi hisoblanadi. U jamiyat ma'naviy negizi va diniy bag'rikenglikning haqqoniy kafolati, O'zbekistonning demokratik taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorligi va ma'naviy yuksalishining asosiy omilidir. Darhaqiqat Konstitutsiya davlatning siyosiy-huquqiy tizimini belgilovchi bosh hujjat bo'lish bilan birga, jamiyatning ma'naviy-axloqiy hayotiga yo'naltiruvchi asosiy qadriyatlarni ham mustahkamlaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangilangan tahriri ushbu jarayonning huquqiy kafolati bo'lib xizmat qilmoqda.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasi davlat va jamiyat hayotida ma'naviyat, vijdon erkinligi va diniy bag'rikenglikka oid tamoyillarni aniq belgilab berdi. Asosiy Qonun jamiyatning barqarorligi, millatlararo hamjihatlik, ijtimoiy totuvlik va inson huquqlarining ustuvorligini ta'minlashda bosh huquqiy kafolat bo'lib xizmat qilmoqda.

Unda inson sha'ni, erkinligi, tengligi, ijtimoiy adolat, bag'rikenglik, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustuvor tushunchalar sifatida e'tirof etiladi. Shu ma'noda Konstitutsiya jamiyatning barqaror ma'naviy rivojlanishini ta'minlaydigan poydevor vazifasini bajaradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Muqaddima qismida Biz, O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalari sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos

hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda, O'zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda, ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz deb qayd etilgan. Sir emaski, muqaddima qismi bu Konstitutsiyaning mafkuraviy kirish qismidir. Unda xalqning orzu-intilishlari ifodalanib, umuminsoniy va milliy qadriyatlar aks etgan. Muqaddimadagi **“O'zbekistonning yagona xalqi”** tushunchasi orqali xalqimizning yagona va bo'linmasligiga urg'u berilgan. Har bir insonning sha'ni va qadr-qimmati, farovonligi hamda manfaatlari to'g'risida g'amxo'rlik qiladigan, insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatni barpo etish hamda mustahkamlash borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimiz ekanligi mustahkamlangan. Mazkur masalalar bugungi O'zbekiston mustaqil davlat sifatida barchamizni millatimiz, dinimiz va tilimizdan qat'iy nazar, yagona maqsad – **Yangi O'zbekistonni barpo etish, uchinchi renesansning mustahkam poydevorini yaratish** yo'lida birlashganligimizni anglatadi. Uning 1-moddasida esa, O'zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi barqaror rivojlanish maqsadlari yo'lida taraqqiy etib borayotgan, dunyoviy tamaddunni ko'zlagan rivojlanish yo'limizdan dalolat qiladi. 1-modda O'zbekistonning suveren demokratik respublika ekanini belgilaydi. Suverenitet faqat hududiy yoki siyosiy mustaqillik emas, balki ma'naviy mustaqillik, milliy qadriyatlar, tolerantlik va diniy bag'rikenglikni davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida mustahkamlaydi. Bu modda jamiyatning ma'naviy negizi erkin fikr, vijdon erkinligi va ijtimoiy

totuvlikka asoslanishini anglatadi. Ijtimoiy davlat har bir fuqaroga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish, farovonlikka erishish imkoniyatini yaratish majburiyatini oladi. Dunyoviy davlat har kim uchun vijdon erkinligi, mafkura va fikrlar xilma-xilligi kafolatlangan, davlat hokimiyati diniy-konfessiyaviy qarashlar va institutlardan ajratilgan hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda, qarorlar qabul qilishda va ularni ijro etishda [Konstitutsiyaga](#) va qonunlarga, umumjamiyat manfaatlariga asoslangan tarzda boshqariladigan davlatdir. Unda har bir insonning huquqlari hamda erkinliklarini tenglik va adolatlilik asosida ro'yobga chiqarish, har bir inson qadrlanadigan va hurmat qilinadigan, uning fikri inobatga olinadigan ijtimoiy muhitni yaratish va albatta turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida birdamlik hamda bag'rikenglik, tinch-totuv yashash va hamjihatlik ruhini shakllantirish, barqaror totuv muhitni yaratish muhim hisoblanadi.

Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo'ladi. Davlat diniy e'tiqodidan qat'i nazar barchaga bir xil munosabatda bo'ladi, dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi. Dunyoviy davlatda diniy qadriyatlar ham muhim o'rin tutadi. Diniy qadriyatlar O'zbekiston xalqining madaniyati, turmush tarzi, urf-odatlarini, odob-axloqining shakllanishiga hamda ularning avloddan-avlodga meros bo'lib o'tishiga xizmat qilib kelmoqda. Diniy e'tiqodlar va diniy bag'rikenglik, dinlarning asl insonparvarlik mohiyati jamiyatning ma'naviy-axloqiy asoslaridan biri bo'lib, O'zbekiston xalqini birlashtirish va jipslashtirishga xizmat qiluvchi, oilalarda o'zaro hurmat-izzat va mehr-oqibatni mustahkamlovchi asriy qadriyatlar manbaidir. Vijdon erkinligiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquq dunyoviy davlatdagina to'laqonli amalga oshirilishi mumkin. Dunyoviy davlat diniy qadriyatlarning, e'tiqodlarning hurmat va himoya qilinishi, izchil rivojlanishi uchun zarur ijtimoiy muhit yaratadi. O'zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekanligiga oid konstitutsiyaviy qoidalarni ro'yobga chiqarishda davlatchiligimiz rivojining boy milliy-tarixiy tajribasiga va umuminsoniy qadriyatlarga tayaniladi. Dunyoviy davlat ko'pmillatli va ko'pkonfessiyali O'zbekistonda umumjamiyat manfaatlarini ro'yobga chiqarish, demokratiya, dunyoviylik, erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va

birdamlik asosida o'zaro totuvlikda yashash hamda izchil taraqqiy etish uchun zarur barqaror muhitni ta'minlashga xizmat qiladi.

Bosh qonunning 4-moddasida esa, davlat tilining konstitutsiyaviy maqomi va madaniy bag'rikenglikka oid huquqiy normalar ifodalangan bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi, deb qayd etilgan. Mazkur modda o'zbek tilining davlat tili ekanini belgilaydi, lekin shu bilan birga boshqa millatlarning tillari va madaniyatlarini hurmat qilishni taqozo etadi. Mazkur norma madaniy xilma-xillikni, millatlararo totuvlikni, diniy-madaniy bag'rikenglikni huquqiy darajada qo'llab-quvvatlaydi. Tilga oid tenglik diniy amaliyot erkinligini ham bilvosita mustahkamlaydi, chunki til – diniy ibodat, an'ana va marosimlarning asosiy vositasidir. Shuningdek, 7-modda O'zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko'zlashi, 8-modda O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi, deb belgilangan bo'lib, davlat xalq manfaati yo'lida xizmat qilishi nazarda tutilgan. Bu moddalarning diniy bag'rikenglik bilan bog'liqligi shundaki: davlat hech bir diniy tashkilot manfaatiga xizmat qilmaydi, barcha konfessiyalar oldida teng, adolatli va betaraf bo'lishi talab etiladi hamda fuqarolarning ma'naviy va diniy tanlovlari davlat tomonidan hurmat qilinadi. Xalq hokimiyatchiligi jamiyatdagi barcha diniy guruhlarining teng ishtirokini ta'minlaydi. Shuningdek, bosh qomusimizning 12-moddasida demokratiya va pluralizm tamoyili o'z ifodasini topgan bo'lib, mazkur norma diniy bag'rikenglikning asosiy tayanchlaridan biri sifatida turli diniy qarashlarning birgalikda yashashini, e'tiqodlar xilma-xilligini, diniy jamoalarning teng huquqini kafolatlaydi. Mafkuraviy plyuralizm e'tiqodlar xilma-xilligiga ham tatbiq etiladi va davlatning yagona mafkurani majburiy tarzda singdirishiga yo'l qo'ymaydi. 13-moddada O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi kafolatlangan. Diniy bag'rikenglik aynan shu asosga tayangan holda vijdon

erkinligi, e'tiqod erkinligi, diniy amaliyotlarni ado etish erkinligi kabi fundamental huquqlar mustahkamlanadi. Inson qadr-qimmati e'tiqodi va ma'naviy dunyosidan qat'iy nazar, daxlsiz ekanligi e'tirof etiladi.

Konstitutsiyaning 19-moddasida O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Vaholanki, inson qadr-qimmati va adolat tamoyili barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini ta'minlaydi.

Bosh Qonunning 35-moddasida vijdon erkinligi, diniy e'tiqod qilish va uni amalga oshirish huquqi davlat tomonidan himoya qilinishi aniq belgilangan. Shuningdek, diniy tashkilotlarning davlatdan ajratilganligi, dinning davlat boshqaruviga aralashmaydigan mustaqil institut sifatida e'tirof etilishi jamiyatda turli e'tiqodli insonlarning erkin va tinch hayot kechirishiga sharoit yaratmoqda. Bu norma O'zbekistonning ma'naviy siyosati faqat huquqiy mezonlarga emas, balki ko'p asrlik bag'rikenglik, mehr-oqibat va totuvlik qadriyatlariga tayanishini ko'rsatadi.

Mustaqillik yillarida jamiyatimizdagi turli millat va din vakillari o'rtasida hamjihatlik muhitini mustahkamlash, ular qalbi va ongiga bunyodkorlik, vatanparvarlik, bag'rikenglik ruhini singdirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi diniy bag'rikenglikni ta'minlashda muhim huquqiy mexanizmlarni belgilab beradi. Jumladan:

Vijdon erkinligiga bo'lgan konstitutsiyaviy kafolat har bir shaxsning istalgan dinni tanlashi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqini belgilaydi. Din davlatdan ajratilgan bo'lib, bu konfessiyalararo tenglikni ta'minlaydi. Diniy tashkilotlarning huquqiy maqomi, ularning faoliyat erkinligi va jamiyatdagi o'rni qonunchilik doirasida mustahkamlab qo'yilgan. Diniy bag'rikenglik siyosati turli e'tiqod vakillari o'rtasida o'zaro hurmat va totuvlikni rag'batlantiradi.

Mazkur prinsplar nafaqat huquqiy mexanizm, balki ijtimoiy barqarorlikning muhim omili hamdir.

Diniy bag'rikenglikning huquqiy kafolatlari jamiyatda barqarorlik va ma'naviy hamjihatlikni shakllantiradi. Konstitutsiyada belgilangan: turli millat va din vakillarining tengligi, ularning madaniy va diniy merosini asrash, diniy ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashning huquqiy asoslari O'zbekistonda tinchlik, totuvlik va ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasining 1, 4, 7, 8, 12, 13, 19, 33 va 35-moddalari jamiyatning ma'naviy negizi va diniy bag'rikenglik tamoyillarini mustahkamlaydi. Ushbu normalar:inson qadr-qimmatini ustuvorligini, e'tiqod erkinligini, diniy jamoalarning teng huquqliligini, jamiyatda totuvlik va o'zaro hurmatni, demokratik va pluralistik ijtimoiy muhitni kafolatlaydi.

Shunday qilib, Konstitutsiya nafaqat huquqiy hujjat, balki ma'naviy qadriyatlar va diniy bag'rikenglik madaniyatining asosiy kafolati sifatida jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

KORRUPTSIYA TUSHUNCHASINING TARIXIY-FALSAFIY GENEZISI

**Andijon viloyati IIB huzuridagi
Tergov boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari
podpolkovnik Mirzaev Alijon Ilxomjonovich**

Annotatsiya: ushbu tezisdagi "korruptsiya" tushunchasining tarixiy-falsafiy shakllanishi va mazmuniy o'zgarishlari tahlil qilinadi. Qadimgi antik davrdagi axloqiy-ijtimoiy buzilish talqinlaridan boshlab, yangi davrda institutlar va manfaatlar ziddiyati doirasiga o'tishi yoritiladi. Shuningdek, zamonaviy huquqiy-ta'rifiy yondashuvlar bilan falsafiy izohlar qiyoslanadi.

Annotatsiya: В тезисе анализируется историко-философский генезис понятия «коррупция» и эволюция его содержания. Показан переход от античных этико-социальных трактовок «порчи» и злоупотребления к современным интерпретациям через призму институтов и конфликта интересов. Современные правовые дефиниции сопоставляются с философскими объяснениями причин и форм коррупции.